

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ НА ПРОЧНОСТЬ СТЕРЖНЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКЕ

AN INTEGRATED APPROACH TO SOLVING PROBLEMS ON THE STRENGTH OF ROD STRUCTURES IN APPLIED MECHANICS

ТИТОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент, доцент,
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ».*

АФОНИН ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ,

*доктор технических наук, доцент,
проректор по стратегическому развитию,
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ».*

TITOV ANDREY VALERIEVICH,

*candidate of technical sciences, associate professor,
associate professor,
St. Petersburg state electrotechnical university "LETI".*

AFONIN PYOTR NIKOLAEVICH,

*doctor of technical sciences, associate professor,
vice-rector for strategic development,
St. Petersburg state electrotechnical university "LETI".*

В данной статье рассматривается проблема обеспечения гарантированной точности и высокого качества разнообразных конструкторских решений. Отмечено, что в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ», при обучении студентов используются передовые методики, основанные на сочетании традиционных способов решения инженерных задач, и возможностей предоставляемыми современными системами автоматизированного проектирования (CAD, CAE), с целью подготовки инженерных кадров, обладающих способностью решения одной и той же задачи с использованием разных подходов и технических средств. В результате сделан вывод, что рассмотренный комплексный подход может использоваться в рамках специализированной подготовки студентов.

This article discusses the problem of ensuring guaranteed accuracy and high quality of various design solutions. It is noted that at St. Petersburg State Electrotechnical University "LETI", advanced methods based on a combination of traditional methods of solving engineering problems and the capabilities provided by modern computer-aided design systems (CAD, CAE) are used in teaching students, in order to train engineering personnel who have the ability to solve the same problem using different approaches and technical means. As a result, it is concluded that the considered integrated approach can be used in the framework of specialized training of students.

Ключевые слова: *прикладная механика, стержневая конструкция, прочность, метод сечений, напряжения, статический анализ, комплексный подход, SolidWorks.*

Key words: *applied mechanics, rod structure, strength, cross-section method, stresses, static analysis, integrated approach, SolidWorks.*

Актуальность исследования. Решение сложных задач, направленных на обеспечение устойчивого развития промышленного комплекса Российской Федерации в соответствии с Указом Президента РФ от 13.05.2017 N 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года", а также задачами развития электронной промышленности в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2022 № 20-р, требует интенсификации учебного процесса студентов электротехнического вуза в части формирования компетенций, связанных с осуществлением расчетов напряженно-деформированного состояния элементов конструкций радиоэлектронной аппаратуры [1, с. 75-77].

Проблема. В современных условиях для обеспечения гарантированной точности и высокого качества разнообразных конструкторских решений, часто, требуется достижение конечного результата разными подходами и методами. Цель исследования – повышение эффективности подготовки инженерных кадров, обладающих способностью решения профильных инженерных задач, а также проведения научных исследований с использованием разных методических решений и доступного программного обеспечения.

При создании передовых образцов электронной техники большое значение отводится обеспечению заданной прочности, как отдельных элементов электронной техники, так и изделия в целом. В большинстве научных работ, посвященных решению задач на прочность, рассматривается какой-либо один метод решения [2, с.20-25; 5, с.210-215].

Материалы и методы. На кафедре «Прикладной механики и инженерной графики» (ПМИГ) Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ГЭТУ (ЛЭТИ) в процессе обучения студентов по дисциплине «Прикладная механика» используется комплексный подход, основанный на использовании нескольких методов решения задач на прочность стержневых конструкций. Под прочностью понимают способность конструкции или ее отдельных элементов выдерживать заданную нагрузку, не разрушаясь и не проявляя остаточных деформаций. В первом случае определение внутренних сил и напряжений в конструкции осуществляется методом сечений в следующей последовательности [3, с.7]:

1. Выбор декартовой системы координат $Oxyz$ так, чтобы поворот от оси x к оси y был против часовой стрелки, если смотреть с конца оси z .

2. Вычисление реакции опор или неизвестных параметров внешней нагрузки из условий статического равновесия (равенства нулю проекций всех сил на оси x , y , z и всех моментов относительно этих же осей).

3. Определение грузовых участков (интервалов непрерывности функций внутренних усилий). Признаком начала нового грузового участка является появление в соответствующей точке новой нагрузки или окончание старой (например, распределенной нагрузки q).

4. Используя метод сечения, для каждого грузового участка запись выражения внутренних сил. Для записи уравнений используется условие статического равновесия. В сечении вместо отброшенной части стержня показывают положительные в соответствии с правилом знаков внутренние силы.

5. Построение эпюры внутренних сил. Эпюры строятся в соответствии со схемой нагружения.

Во втором случае используются возможности современных систем автоматизированного проектирования и в частности, систем Компас 3D («Аскон», Россия), SolidWorks («Dassault Systemes», Франция) [4, с.238-262]. Системы автоматизированного проектирования, используя метод конечных элементов, позволяют провести анализ напряженного со-

стояния нагруженных конструкций, потери устойчивости, оптимизации, а также частотный и термический анализ.

Результаты и выводы. На рисунке 1 изображена схема плоско-поперечной нагрузки стержня длиной $l = 1\text{ м}$, квадратной формы поперечного сечения $b \times h$. Стержень жестко заделан в стену, на правом краю стержня приложена сила P, H .

Задача заключается в определении напряжений, при изменении нагрузки и геометрических размеров поперечного сечения стержня, а также в определении запаса прочности конструкции, при использовании различных материалов. На первом этапе исследование выполнено методом сечений. Рассмотрены следующие варианты размеров поперечного сечения стержня $b \times h, \text{ м}$: $0,05 \times 0,05$, $0,1 \times 0,1$, $0,15 \times 0,15$, $0,2 \times 0,2$, силы P, H : 5000 , 10000 , 15000 , 20000 . Ниже приведен пример решения задачи для значения силы 5000 Н и размеров поперечного сечения $0,1 \times 0,1\text{ м}$. Стержень изготовлен из легированной стали.

$$\sum_{i=1}^n P_{iz} = 0, (1)$$

$$R_z + P = 0 \Rightarrow R_z = -P = -5000H$$

$$\sum_{i=1}^n M_{iy} = 0, (2)$$

$$-M_y - P \cdot l = 0 \Rightarrow M_y = -P \cdot l = -5000H \cdot \text{м}$$

Рис.1 Схема нагрузки стержня.

На рис. 2 приведена расчетная грузового участка нагруженного стержня.

Рис.2 Расчетная схема грузового участка стержня.

В соответствии с уравнениями (1 и 2), получим:

$$R_z + Q_z = 0 \Rightarrow Q_z = -R_z = 5000H$$

$$R_z \cdot x - M_y + M_y^{01} = 0 \Rightarrow M_y^{01} = M_y - R_z \cdot x = -5000 + 5000 \cdot x(H \cdot м)$$

$$x = 0 \quad M_y^{01} = -5000 H \cdot м$$

$$x = 1 \quad M_y^{01} = 0$$

Эпюры внутренних сил и моментов приведены на рис.1.

Наибольшие нормальные напряжения определены по зависимости (3):

$$\sigma_{x \max} = \frac{|M_{y \max}|}{W_y}, (3)$$

где W_y - момент сопротивления относительно оси x

$$W_y = \frac{b \cdot h^2}{6} = \frac{0,1 \cdot (0,1)^2}{6} = 0,00017 м^3$$

$$\sigma_{x \max} = \frac{5000}{0,00017} = 29411765 Па = 29,4 МПа$$

Условие прочности стержня (4) выполнено:

$$\sigma < [\sigma], (4)$$

$$29,4 МПа < 130 МПа$$

На рисунке 3 приведены графики, выражающие закономерность изменения напряжений, при изменении размеров поперечного сечения стержня и уровня нагрузки.

Рис.3. Закономерность изменения напряжений σ , МПа при изменении размеров поперечного сечения стержня $b \times h$, м и нагрузки P , Н.

Из рисунка 3 следует, что при уменьшении размеров поперечного сечения стержня от 0,2*0,2 м до 0,15*0,15 м напряжения увеличиваются в 2,3 раза, при уменьшении от 0,15*0,15 м до 0,1*0,1 м в 3,3 раза, при уменьшении размеров поперечного сечения от 0,1*0,1 м до 0,05*0,05 м напряжения увеличиваются в 8,5 раз (табл.1).

Таблица 1. Нормальные напряжения σ , МПа в конструкции стержня

Нагрузка, P , Н	Размеры поперечного сечения стержня, $b \times h$, м			
	0,05 × 0,05	0,1 × 0,1	0,15 × 0,15	0,2 × 0,2
20000	1000	117,6	35,6	15,2
15000	750	88,2	26,7	11,4
10000	500	58,8	17,8	7,6
5000	250	29,4	8,9	3,8

Из рис.3 и табл.1 следует, что при размерах стержня 0,2×0,2 и 0,15×0,15м независимо от уровня нагрузки, все материалы обеспечивают требуемый запас прочности конструкции, при размерах стержня 0,1×0,1 м и уровне нагрузки 20000 Н стержень из меди не обеспечивает требуемый запас прочности, а при размерах 0,05×0,05 м, независимо от уровня нагрузки и материала, все стержни не обеспечивают требуемый запас прочности. Предельно допустимые нормальные напряжения $[\sigma]$ стержня, изготовленного из меди, стали и молибдена соответственно равны 100, 130, 300 МПа.

Ниже рассмотрено решение этой же задачи методом конечных элементов в программе SolidWorks. Последовательно построены эскиз и 3D модель стержня, задано жесткое закрепление, приложена сила $P=5000$ Н и создана сетчатая модель (рис.4).

Для создания трехмерной модели стержня в программе SolidWorks использован документ «Деталь» и команда «Вытянуть бобышку». В меню «Simulation» последовательно выбраны команды: тип исследования – статический, материал – легированная сталь, нагруз-

ка/крепление – выбрана торцевая грань и задано жесткое закрепление, сила – приложена на краю стержня с использованием вкладок «разделить» и «тип», сетка – создать.

Рис. 4 Сетчатая модель стержня в программе SolidWorks.

После этого выполнен статический анализ конструкции на прочность с использованием команды «Выполнить» из меню «Simulation». В результате в дереве исследования получены три графика: 1) напряжения; 2) перемещения; 3) деформации. На рисунке 5 приведены результаты статического анализа в программе SolidWorks с определением значений напряжений.

Рис. 5 Распределение напряжений по длине конструкции.

Из рис. 5 видно, что наибольшие напряжения возникают в области, прилегающей к заделке и равны 31,2 МПа. Таким образом, в результате статического анализа в системе SolidWorks для стержня размером 0,1×0,1м и уровне нагрузки 5000Н, наибольшее напряжение σ составило 31,2 МПа, а в результате расчета методом сечений 29,4 МПа. Погрешность между значениями составила 5,7%.

На рисунке 6 приведены гистограммы, отражающие результаты вычисления методом сечений и методом конечных элементов напряжений в стержне размерами 0,1×0,1 м при разных уровнях нагрузки.

Рис. 6 Напряжения в стержневой конструкции, вычисленные методом сечений и методом конечных элементов.

Анализ результатов, представленных на рисунке 6 показал, что погрешность между напряжениями, вычисленными методом сечений и методом конечных элементов не превышает 6%, что свидетельствует о возможности использования обоих методов для анализа прочности конструкций.

Рассмотренный комплексный подход используется в рамках специализированной подготовки студентов, обучающихся на направлениях подготовки бакалавров специальности 12.03.01 «Приборостроение», 12.03.04 «Биотехнические системы и технологии» факультета информационно-измерительных и биотехнических систем, а также в рамках соответствующих дополнительных профессиональных программ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афонин П.Н., Титов А.В. Разработка технических средств потокового контроля веса транспортных средств в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации // Бюллетень инновационных технологий. 2022. Т. 6. № 3 (23). С. 75-77.
2. Белов А.В., Неумоина Н.Г., Поливанов А.А. О выборе критерия прочности в расчетах на длительную прочность при неизотермических процессах нагружения. // Современные наукоемкие технологии. 2019. №1. С.20-25.
3. Воробьев С. В., Кормилицын О. П. Анализ прочности и жесткости стержней. СПб., 2016. 32 с.
4. Лебедева Е.А. Решение инженерных задач в программном комплексе SolidWorks. СПб., 2014. 279 с.

5. Поливанов А.А., Белов А.В, Неумоина Н.Г. Воздействие водорода высоких параметров на длительную прочность двух- и трехслойных плоских пластин, работающих в условиях температурной ползучести// Современные наукоемкие технологии. 2018. №11-2. С.210-215.

© *Титов А.В., Афонин П.Н., 2023.*